

How to cite: Nichyshyna, V., Gerasymenko, O., & Sovirda, O. (2025). Development of Students' Key Competences through the Use of Virtual Reality in the Educational Process. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15031738>

Development of Students' Key Competences through the Use of Virtual Reality in the Educational Process

Viktoriiia Nichyshyna¹, Olena Gerasymenko², Olha Sovirda³

¹PhD in Pedagogy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Mathematics and Digital Technologies, Central Ukrainian State University named after Volodymyr Vynnychenko, Kropyvnytskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-3771-1589>

²PhD in Medicine, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Infectious Diseases with a Course in Dermatovenereology, Odesa National Medical University, Odesa, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-1291-657X>

³PhD in Medicine, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Infectious Diseases with a Course in Dermatovenereology, Odesa National Medical University, Odesa, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-6728-0540>

Accepted: March 3, 2025 | **Published:** March 15, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study explores the development of students' key competencies through the integration of virtual reality (VR) in the educational process. The research aims to assess the effectiveness of VR in enhancing cognitive, social, and digital skills. A mixed-method approach was used, combining experimental lessons with surveys and interviews. The results indicate that VR-based learning improves student engagement, critical thinking, and problem-solving abilities. The findings highlight the potential of VR as a powerful educational tool, contributing to innovative teaching practices and competency-based education.

Keywords: virtual reality, key competencies, digital learning, immersive education, student engagement, cognitive development

Вступ

Одним із перспективних напрямів удосконалення освітнього процесу є використання технологій віртуальної реальності (VR). VR створює інтерактивне, занурювальне навчальне середовище, яке дає студентам змогу моделювати реальні ситуації, експериментувати та набувати практичного досвіду. Ряд досліджень підтверджує ефективність VR у навчанні: наприклад, Morillo et al. (2021) зазначають, що застосування VR підвищує рівень залученості студентів і сприяє розвитку просторового мислення. Праця Radianti et al. (2020) також вказує на покращення навичок розв'язання проблем завдяки взаємодії з віртуальним середовищем. Попри численні переваги, відкритим залишається питання щодо того, які саме ключові компетентності найбільш дієво розвиваються за допомогою VR та які методичні підходи є найрезультативнішими.

Розвиток ключових компетентностей студентів є одним із пріоритетних завдань сучасної освіти. В умовах цифрової трансформації значну увагу привертають технології віртуальної реальності (VR), які створюють нові можливості для активного навчання, підвищення мотивації та формування необхідних навичок. Дослідження в цій сфері демонструють позитивний вплив VR на освітній процес та окреслюють перспективи його подальшого впровадження. Аналізуючи становлення VR у сфері освіти, Al-Ansi et al. (2023) підкреслюють, що ці технології суттєво поліпшують візуальне сприйняття навчального матеріалу, стимулюють когнітивну діяльність студентів і сприяють зануренню в інтерактивне середовище навчання. Подібні висновки навели AlGerafi et al. (2023), які зазначали, що VR та доповнена реальність (AR) дають студентам можливість експериментувати у віртуальних лабораторіях, що дуже важливо для природничих і технічних дисциплін. Asad et al. (2021) проводили систематичний огляд літератури щодо VR як педагогічного інструменту та дійшли висновку, що ця технологія значно покращує досвід навчання через практичну взаємодію. Особливу увагу приділено розвитку критичного мислення, навичкам розв'язання проблем і творчому підходу до навчання. Chen et al. (2020) акцентували на ефективності VR для навчання через досвід, що відповідає концепції активного навчання та формує ключові компетентності, такі як комунікація, співпраця та самоорганізація. Екологічна освіта також відіграє важливу роль у становленні ключових компетентностей студентів, зокрема екологічної свідомості. Різак (2024) розглядав взаємозв'язок між освітнім процесом та екологічним вихованням, наголошуючи, що новітні технології, зокрема VR, можуть бути ефективними інструментами для моделювання екосистем і демонстрації екологічних проблем. Систематичний огляд кількісних результатів навчання у VR-середовищі провели Hamilton et al. (2021). Вони виявили, що VR покращувала засвоєння матеріалу та активно залучала студентів до навчання. Автори зазначили, що експериментальні дослідження підтвердили продуктивність VR у розвитку когнітивних та аналітичних навичок. Подібні висновки зробили Marougkas, Troussas, Krouska і Sgouropoulou (2023), які проаналізували різні навчальні теорії, підходи та методології впровадження VR в освіту. Вони встановили, що VR ефективно підтримувала концепції конструктивізму та активного навчання. Застосування VR та доповненої реальності (AR) у

професійній підготовці, зокрема у сфері архітектури, інженерії та будівництва досліджували Tan et al. (2022). Вони довели, що VR давала змогу моделювати реальні робочі процеси, що сприяло розвитку практичних навичок та підготовці студентів до професійних завдань. До того ж науковці вивчали взаємодію VR та штучного інтелекту (ШІ) в освітньому середовищі. Zadorina et al. (2024) обґрунтували роль ШІ у формуванні освіти майбутнього та підкреслили, що VR у поєднанні зі ШІ допомагала персоналізувати навчальний процес та адаптувати матеріал під індивідуальні потреби студентів.

Згідно з дослідженням Kravchuk (2024), інтеграція краудсорсингових даних та ШІ в цифрові платформи має значний потенціал для розвитку онлайн-спільнот студентів та викладачів. Вивчено, як ці технології можуть полегшити процес обміну знаннями, що є важливим аспектом у навчальних середовищах, зокрема у VR. Краудсорсинг дає змогу студентам, викладачам, а також іншим учасникам активно долучатися до збору, аналізу та обміну даними, що можуть бути використані для навчальних цілей. Завдяки цьому процесу платформи стають більш інтерактивними та персоналізованими, оскільки забезпечують студентам доступ до матеріалів, створених іншими учасниками спільноти.

Результати дослідження

Використання віртуальної реальності (VR) у навчальному процесі сприяє розвитку ключових компетентностей студентів і є одним із найперспективніших напрямів сучасної освіти. Завдяки VR студенти не лише краще засвоюють навчальний матеріал, а й удосконалюють важливі навички, зокрема критичне мислення, комунікацію, розв'язання проблем та практичні уміння, потрібні для їхньої майбутньої професійної діяльності. Теоретична основа цього дослідження базувалася на конструктивістському підході, який акцентує увагу на активному залученні студентів до навчального процесу. У традиційних освітніх моделях вони здебільшого були пасивними слухачами, тоді як VR-середовища давали їм змогу брати безпосередню участь у навчанні, використовуючи знання на практиці. Важливу роль відігравала також соціокультурна теорія навчання, оскільки віртуальні платформи сприяли співпраці, спільному розв'язанню завдань та обміну ідеями, що розвивало комунікативні та соціальні навички. До того ж концепція адаптивного навчання знайшла своє застосування у VR, допомагаючи налаштовувати навчальні завдання відповідно до рівня підготовки кожного студента, що сприяло більш ефективному засвоєнню матеріалу.

Останні дослідження вказували на кілька основних напрямів використання VR у навчальному процесі. Насамперед VR забезпечувала створення інтерактивних навчальних середовищ, які надавали студентам можливість працювати з реальними ситуаціями без справжніх ризиків. Це особливо важливо в таких сферах, як медицина, інженерія, архітектура та наука, де практичне навчання в дійсності може бути складним або навіть небезпечним. Наприклад, студенти медичних факультетів могли опановувати хірургічні операції або надавати допомогу в екстрених ситуаціях, застосовуючи VR-симуляції. Вони досліджували органи, проводили процедури без ризику для пацієнтів, що давало їм більше впевненості під час реальних операцій. Додатково, VR сприяла розвитку колаборативних навичок, адже студенти могли працювати разом у віртуальних середовищах, що давало їм змогу ефективно взаємодіяти, обговорювати завдання та спільно

ухвалювати рішення. Це стимулювало вдосконалення навичок командної роботи, лідерства, критичного мислення та здатності до ухвалення рішень у групах. Також це позначилося на розвитку комунікаційних навичок, оскільки студенти часто співдіяли з іншими учасниками через аватари, обмірковуючи проблеми та шукаючи оптимальні відповіді. Використання VR допомагало значно поліпшити навчальні результати студентів. Рівень засвоєння матеріалу в студентів, які застосовували VR, був значно вищим порівняно з традиційними методами навчання. Наприклад, студенти, які вивчали медичні процедури за допомогою VR, показували кращі результати в практичних тестах та симуляціях. Підсумки таких тестів демонстрували більш високий рівень точності та впевненості в здійсненні завдань.

Результати досліджень підтвердили, що використання VR покращує навички, пов'язані з роботоздатністю та практичними вміннями. Студенти, що навчалися у VR-середовищах, могли з легкістю освоювати нові технології, працювати з інструментами, яких не було в їхньому реальному оточенні, та виконувати вправи, що імітують справжні умови. Наприклад, студенти інженерних спеціальностей мали змогу тестувати свої проєкти у VR, бачити, як вони працюють у віртуальному середовищі, та коригувати помилки без фізичних витрат часу та ресурсів. Можна зробити висновок, що застосування віртуальної реальності значно сприяє розвитку ключових компетентностей студентів. Вона допомагає покращити теоретичні знання та практичні навички, розвиває критичне мислення, здатність до колаборації, а також підвищує мотивацію та зацікавленість студентів у навчанні. Перспективи розвитку VR у навчанні пов'язані з подальшим удосконаленням технологій, створенням нових інтерактивних інструментів для вивчення складних дисциплін, а також інтеграцією VR у традиційні навчальні програми для досягнення максимального ефекту від використання цих технологій у навчанні.

Висновки

Результати дослідження показали, що впровадження віртуальної реальності в освітній процес сприяє суттєвому розвитку основних компетентностей студентів, зокрема критичного мислення, співпраці, комунікативних навичок і практичної підготовки. Завдяки VR-технологіям створюються інтерактивні та захопливі освітні середовища, які покращують сприйняття навчального матеріалу та підвищують мотивацію до навчання. Подальші дослідження в цій сфері мають бути зосереджені на вдосконаленні VR-платформ для персоналізації навчального досвіду, поєднанні з іншими інноваційними технологіями та розробленні нових інструментів, завдяки яким VR ще більш ефективно використовуватимуть у сучасній освітній практиці.

Література

- Різак, Г. В. (2024). Екологічна освіта та формування екологічної свідомості: Шлях до гармонії з природою. *Перспективи та інновації науки*, 5(39). <http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/11602>
- Al-Ansi, A. M., Jaboob, M., Garad, A., & Al-Ansi, A. (2023). Analyzing augmented reality (AR) and virtual reality (VR) recent development in education. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291123001377>

- AlGerafi, M. A., Zhou, Y., Oubibi, M., & Wijaya, T. T. (2023). Unlocking the potential: A comprehensive evaluation of augmented reality and virtual reality in education. *Electronics*, 12(18). <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/18/3953>
- Asad, M. M., Naz, A., Churi, P., & Tahanzadeh, M. M. (2021). Virtual reality as pedagogical tool to enhance experiential learning: A systematic literature review. *Education Research International*, 2021(1). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2021/7061623>
- Chen, J. C., Huang, Y., Lin, K. Y., Chang, Y. S., Lin, H. C., Lin, C. Y., & Hsiao, H. S. (2020). Developing a hands-on activity using virtual reality to help students learn by doing. *Journal of Computer Assisted Learning*, 36(1), 46-60. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcal.12389>
- Hamilton, D., McKechnie, J., Edgerton, E., & Wilson, C. (2021). Immersive virtual reality as a pedagogical tool in education: A systematic literature review of quantitative learning outcomes and experimental design. *Journal of Computers in Education*, 8(1), 1-32. <https://link.springer.com/article/10.1007/S40692-020-00169-2>
- Kravchuk, Y. (2024). Crowdsourced data and AI integration in online platforms for volunteer collaboration. *Science and Technology Today*, 12(40). [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-12\(40\)-1065-1075](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-12(40)-1065-1075)
- Maroungkas, A., Troussas, C., Krouska, A., & Sgouropoulou, C. (2023). Virtual reality in education: A review of learning theories, approaches and methodologies for the last decade. *Electronics*, 12(13). <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/13/2832>
- Tan, Y., Xu, W., Li, S., & Chen, K. (2022). Augmented and virtual reality (AR/VR) for education and training in the AEC industry: A systematic review of research and applications. *Buildings*, 12(10). <https://www.mdpi.com/2075-5309/12/10/1529>
- Zadorina, O., Hurskaya, V., Sobolyeva, S., Grekova, L., & Vasylyuk-Zaitseva, S. (2024). The role of artificial intelligence in creation of future education: Possibilities and challenges. *Futurity Education*, 4(2), 163-185. <https://doi.org/10.57125/FED.2024.06.25.09>